

The Impact of The Quality of Balance Sheet Information on Financial Decision-Making

Muhammad Ahmed Farhan Al-Jumaili

mohamedac85@gmail.com

Issn print: 2710-3005. **Issn online:** 2706 – 8455, **Impact Factor:** 1.223, **Orcid:** 000-0003-4452-9929, **PP** 15-29

Abstract: The current study aimed to identify the impact of the quality of balance sheet information on making financial decisions. To achieve the goal of the study, the researcher used a questionnaire tool that was applied using the descriptive analytical approach to the study sample, which consisted of all (149) employees of the General Company for Central Electricity Distribution. Results were obtained. The study showed that the axis of the quality of balance sheet information in making financial decisions in the General Company for Central Electricity Distribution came in first place, with the highest arithmetic mean of (3.55), a standard deviation of (1.05), and a moderate degree of impact. In light of the results, the researcher recommended the necessity of adopting lists of accounting information as a basic reference in making decisions. Financial decisions in the Central Electricity Distribution Company.

Keywords: Accounting information, financial decision making, Central Electricity Distribution Company.

أثر جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية

ملخص الدراسة: هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على أثر جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث أداة الاستبانة التي طبقتها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي على عينة الدراسة التي تكونت من جميع العاملين الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط والبالغ عددهم (149)، وتوصلت نتائج الدراسة أن محور جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية جاء بالرتبة الأولى وبأعلى متوسط حسابي بلغ (3.55) وانحراف معياري بلغ (1.05) ودرجة أثر متوسطة وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة اعتماد قوائم المعلومات المحاسبية كمرجع أساسي في اتخاذ القرارات المالية.

الكلمات المفتاحية: المعلومات المحاسبية، اتخاذ القرارات المالية.

أهمية الدراسة

مشكلة الدراسة

نبعت أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي سيتم تناوله والتمثل أثر جودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية حيث تشير القرارات المالية الى كافة المسائل المالية المتعلقة بالشركة والتي تتمثل في والتي تحدد مقدرة الشركة على تحقيق الأهداف.

وتتضمن المسائل المالية حجم الأموال التي تم استثمارها من قبل الشركة، وكذلك نوع الأصول التي تسعى الشركة الى اكتسابها ونمط توزيع دخل الشركة من جهة وكذلك نمط توزيع مخرجات الشركة من ناحية أخرى. كما تساهم القرارات المالية في تحديد الموارد المالية التي تجنب الشركة من الرسوم الثابتة التي من شأنها إرهاب الشركة في حال انخفاض الأرباح وحجم المبيعات والعائد المتوقع، مما يخفف من حجم المخاطر المالية التي من الممكن أن تهدد الشركة (بوقندير و عبد الوهاب، 2017).

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية الى ما يلي:

- التعرف على أثر جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط.
- التعرف على أثر ملائمة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط.
- التعرف على أثر موثوقية معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط.
- التعرف على أثر ثبات معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط.

اتبعت المحاسبية في السنوات السابقة بعض الإجراءات التقليدية لتزويد الإدارة بالبيانات المالية عن عمليات الشركة ووضعها المالي أما اليوم فقد استدعت الظروف المتغيرة المحيطة بالمحاسبية، وكذلك التطورات ذات الصلة في العلوم الاجتماعية، ولا سيما الإدارة والاقتصاد، والطلب المتزايد على البيانات الكمية والمالية للمساعدة في صنع القرار تقديم معلومات محاسبية ذات جودة عالية لاتخاذ القرارات المالية وتقديم المعلومات ذات الصلة في نطاق قدرة الإدارة على استخدامها (شوئري و روابح، 2019)

سؤال الدراسة: ما أثر جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ ويتفرع سؤال الدراسة الأسئلة الفرعية الآتية:

- 1.1 ما أثر ملائمة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟
- 1.2 ما أثر موثوقية معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟
- 1.3 ما أثر ثبات معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟
- 1.4 ما أثر قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟

ورئيس تقوم عليه المؤسسات وليس فقط مجموعة من البيانات المبوبة، وفي ظل التطور السريع في علم الإدارة وعلم المحاسبة والاقتصاد من جهة وازدياد حاجة المؤسسات الى المعلومات المحاسبية ولا سيما المالية منها في تحديد الأهداف واتخاذ القرارات المالية والإدارية (بوقندورة، حورية، شنخير، و عبد الوهاب، 2017).

وفي عصر تكنولوجيا المعلومات أصبحت المعلومات المحاسبية تمثل الركيزة الأساسية لاتخاذ القرارات بكافة أشكالها ولا سيما القرارات المالية إذ تعتبر المصدر والركيزة الأساسية لرسم السياسات على المستويين الجزئي والكلي للمؤسسة، وإذ تعد المعلومات مورد تنظيمي لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات من جهة ومؤشر مهم لقدرة المؤسسة على التطور المستمر من جهة أخرى (ديار، بلوطار، و مهدي، 2019).

وتعد المعلومات المحاسبية من الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها المؤسسة في اتخاذ القرارات المالية، حيث أثبتت العديد من نتائج الدراسات أن الشركات والمؤسسات بحاجة دائمة للاطلاع على المعلومات المحاسبية للتأكد من استقرار الشركة وقدرتها على الاستثمار من جهة والإفصاح عن المعلومات المحاسبية لجذب المستثمرين وتعديل توقعاتهم حول عوائد الاستثمار المتوقعة.

كما وتعتبر المعلومات المحاسبية إحدى أنواع المعرفة الناتجة عن مجموعة من العمليات يتم توظيفها لتحقيق أهداف معينة وتتمثل في قوائم النتائج النهائية للبيانات المالية لشركة ما تستخدم من قبل

- التعرف على أثر قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط.

مصطلحات الدراسة

وفيما يلي تعريف لمجموعة من المصطلحات المتضمنة في الدراسة والتي قد تساعد في فهم المتغيرات التي تسعى الدراسة إلى قياسها:

- **جودة المعلومات المحاسبية:** تعد المعلومات المحاسبية مجموعة من البيانات التي يتم معالجتها وتبويبها وتنظيمها بصورة كمية ووصفية. أما مفهوم جودة المعلومات المحاسبية فيشير الى الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية ونذكر منها (الملائمة، الموثوقية، الثبات، القابلية للمقارنة) (جبالله، محمد علي؛ قديري، بلال؛ طنش، احمد؛، 2022).

- **القرارات المالية:** القرارات المتعلقة بالمسائل المالية للشركات والمؤسسات وهي القرارات التي تعتمد على المعلومات المالية وتقع على عاتق المدير المالي إذ تتعلق بالتزامات الشركة المالية وكافة القرارات المالية وتنقسم الى قرارات مالية طويلة المدى وقرارات مالية قصيرة المدى تبعاً للهدف التي تتخذ لأجله.

- **الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط:** شركة حكومية تعنى بتوزيع الكهرباء على منطقة وسط العراق ومقرها بغداد.

جودة المعلومات المحاسبية

نشأت المحاسبة بهدف توفير المعلومات المالية المبوبة والمدروسة للمستثمرين وأصحاب المؤسسات ومنتخذي القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي جعل من المحاسبة عصب مهم

من (بوقندورة، حورية، شنخير، و عبد الوهاب، 2017) من خلال الأبعاد التالية:

● **أولاً: البعد الزمني:** يتضمن البعد الزمني موعد تقديم المعلومات ومن الذي يستخدمها إضافة الي من يطلب المعلومات أي من يحتاجها، ويهتم البعد الزمني بحدثة المعلومات وتوفيرها فور الاحتياج لها بالمعدلات المطلوبة، كما يهتم البعد الزمني بتقديم المعلومات السابقة أي للفترة الزمنية الماضية والحالية وكذلك التنبؤات المستقبلية للمعلومات.

● **ثانياً: بعد المضمون والمحتوى:** يتضمن ما لذي تحويه المعلومات وهنا لا بد من الإشارة الي أن المضمون من المعلومات لا بد من تتصف بالدقة وخلوها من الأخطاء وكذلك ملائمة المعلومات للموقف، إضافة الي اكتمال المعلومات وتقديم المعلومات التي تفي بالغرض وذات نطاق واسع يجيب على كافة التساؤلات.

● **ثالثاً: بعد شكل المعلومات:** كيف وبأي شكل يتم تقديم المعلومات لمستخدميها وهنا يهتم المختصون بإعداد المعلومات بتقديم المعلومات بصورة تسهل على القارئ أو المستخدم فهمها وبصورة تفصيلية وملخصة ومرتبة بطريقة منطقية، كما يقوم بعد شكل المعلومات على اختيار الطريقة المناسبة لعرض المعلومات كالأرقام والرسومات والأشكال والرسومات البيانية، واستخدام كذلك الوسائل المناسبة وأخيراً مرونة المعلومات وقدرة استخدامها من قبل كافة المستويات الإدارية.

أهداف جودة المعلومات المحاسبية

المختصين وتدعم القرارات المالية المتخذة (قمر و هلال، 2012).

وإذ تُعد المعلومات المحاسبية من أولى أنواع المعلومات التي وظفتها واستخدمتها الإدارات حيث كسبت أهميتها من تقديمها لبيانات كمية تم معالجتها وتبويبها وتقديمها على شكل معلومات مبنية ومصنفة ومفهرسة يمكن استخدامها من جميع الأطراف الداخلية والخارجية للشركة وكذلك تسهل على الإدارة تقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات المالية (دفع الله، الطيب، والأمين، 2015).

مفهوم جودة المعلومات المحاسبية

قبل التطرق لمفهوم جودة المعلومات المحاسبية لا بد من التطرق لمفهوم المعلومات حيث يشير مفهوم المعلومات الي البيانات التي يتم تبويبها وتنظيمها ومن ثم تشغيلها والاستفادة منها، أي أن المعلومات تتمثل في البيانات التي تم معالجتها وتفسيرها وتحليلها بهدف تقديم الحقائق والأفكار بشكل منظم وواضح وموثوق من جهة وقابل للمقارنة من جهة أخرى، يمكن استخدامها والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات (ميداني، بلحاج، بلبالي، و مؤطر، 2022).

فيما تُعرف المعلومات المحاسبية بالبيانات الكمية المعبرة عن الوضع الاقتصادي للمؤسسة والتي يتم معالجتها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية ويعبر عنها من خلال التقارير والقوائم المالية (جبالله، محمد علي؛ قديري، بلال؛ طنش، احمد؛، 2022).

ويشار الي مفهوم جودة المعلومات تبعاً لمجموعة من الميزات والتي أشار لها كل

أولاً: الخصائص الأولية الرئيسية: وهي خصائص يجب توفرها عند إعداد قوائم المعلومات المحاسبية ولا يمكن اعتماد المعلومات المحاسبية في حال خلوها من أحد الخصائص التالية:

1. **ملائمة المعلومات المحاسبية:** وتتم عملية التحقق من ملائمة المعلومات المحاسبية من خلال مرحلتين على النحو الآتي:

✓ **مرحلة التنبؤات بالمستقبل المالي** للمؤسسة وتتمثل في مقدرة المعلومات المحاسبية على تقديم تنبؤات وتصورات عن المستقبل المالي للشركة الأمر الذي بأثره يقلل من المخاطرة في المستقبل والوقوع في الخسائر وتوقع الخصوم والمنافسين وكذلك المحافظة على الأصول المالية للشركة وتعتمد مرحلة التنبؤات المستقبلية على الطريقة والأسلوب المحاسبي المستخدم في الشركة وكذلك الأدوات التي يستخدمها المحاسبون في إعداد قوائم المعلومات المحاسبية.

✓ **مرحلة التحقق من صدق التنبؤات المستقبلية** ويتم في هذه المرحلة مقارنة التوقعات السابقة بالواقع والاعتماد على الفروقات ما بين حجم التوقعات السابقة والواقع في تحديد التوقعات المستقبلية القادمة. الأمر الذي بأثره يساعد المختصين ومتخذي القرار في تصحيح التوقعات لا سيما عند إعداد الموازنات النقدية السنوية للمصروفات والمقبوضات المالية للشركة.

2. **تقديم المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب:** يساهم تقديم المعلومات المحاسبية في التوقيت المناسب في حل المشكلات التي تواجه الشركة وبوقت

إضافة الي الهدف الرئيس لجودة المعلومات المحاسبية في تقديم المعلومات لإدارة المؤسسة ومتخذي القرارات بكل وضوح وشفافية إلا أن هنالك العديد من الأهداف التي تحققها جودة المعلومات المحاسبية والتي تطرق لها (بتغة و ختيم ، 2022) :

- إظهار نشاط المؤسسة المالي لفترة محددة من الزمن وإمداد إدارة المؤسسة ومتخذي القرار والمستفيدين كذلك المعلومات المالية الموثوقة والملائمة حول المصادر الاقتصادية والربح والخسارة ودرجة الخطورة والعائد من الأسهم كذلك، كما أنها تقدم الإفادة للمؤسسة في عمليات الرقابة والتخطيط وتقييم الأداء المالي للمؤسسة.
- تقديم المعلومات التي توضح فيما إذا كانت المؤسسة قادرة على سداد القروض ودفع الرواتب والتوزيعات.
- تقديم المعلومات للمستثمرين من جهة وللدائنين من جهة أخرى للتنبؤ والقدرة على المقارنة وكذلك تقييم التدفقات النقدية.
- تقديم المعلومات التي توضح قدرة المؤسسة على استخدام الموارد المتاحة.
- تقديم المعلومات المفسرة للعمليات والأحداث التي تساعد في التنبؤ والإفصاح عن الفرص في كل من مرحلة التفسير والتقييم والتقدير.

خصائص جودة المعلومات المحاسبية قسم كل من الباحثين (دفع الله، الطيب، و الأمين، 2015) خصائص جودة المعلومات المحاسبية على النحو الآتي:

ولكن هذا التضارب في المصالح لا يعني التحيز أو التضارب في المعلومات المحاسبية.

ثانياً: الخصائص الثانوية: وهي خصائص في حال توفرها عند إعداد قوائم المعلومات المحاسبية تجعل منها أكثر فائدة وأكثر فاعلية وهي على النحو الآتي:

1. معلومات محاسبية قابلة للمقارنة: معلومات محاسبية قابلة للمقارنة مع المؤسسات المماثلة والتي تعد منافسة الأمر الذي بآثره يساعد في تقييم وضع الشركة المالي مقارنة مع الشركات المنافسة خصوصاً تلك التي تستخدم طرق وأساليب محاسبية مماثلة، وبالتالي مساعدة متخذي القرارات المالية في التنبؤ وتقييم المستوى المالي للشركة.
2. معلومات محاسبية ثابتة: معلومات محاسبية ثابتة ومتسقة من خلال الالتزام بتطبيق الطرق المحاسبية على مدار السنوات.
3. اقتصادية المعلومات المحاسبية: أي أن تراعي المعلومات المحاسبية العامل الاقتصادي ويطلق عليها قابلية المعلومات المحاسبية للفهم: أي أن تتصف المعلومات المحاسبية بالبساطة والوضوح في عرض المعلومات المحاسبية وتُعبّر عن مستوى وعي وإدراك مستخدمي المعلومات المحاسبية.

اتخاذ القرارات المالية

تُعد عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات من أصعب وأدق العمليات الإدارية وأهمها، مما يوقع على عاتق متخذي القرار أثر كبير وأساسي في المؤسسة، ويُعرف القرار بتصرف واعي

قياسي وبأقل تكلفة مالية ممكنة وكذلك أقل جهد، ويعد تقديم المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب مؤشر رئيس على كفاءة الدائرة المالية والمحاسبية المختصين لإعداد قوائم المعلومات المحاسبية من جهة والموازنة المالية السنوية من جهة أخرى.

وهنا يشير الباحث الى أن المعلومات المحاسبية لا تقتصر على قوائم المعلومات المحاسبية والموازنة السنوية فقط وإنما تتضمن تقارير شهرية تهدف الى تقديم معلومات محاسبية لفترات قصيرة تساهم في تقييم القرارات المالية بشكل أثري وعلى مدار العام مما يقلل من الخسائر والوقوع في الأخطاء المتراكمة.

3. موثوقية المعلومات المحاسبية: تقديم المعلومات المحاسبية بكل شفافية وصدق بحيث تعبر المعلومات المحاسبية عن الأحداث المالية بصورة واضحة وصادقة وتفصيلية مما يعني خلوها من الأخطاء ومن أي شكل من أشكال التحيز لأي فئة دون الأخرى وكذلك أن تكون المعلومات المحاسبية قابلة لتحقيق.

4. موضوعية المعلومات المحاسبية: إفصاح المحاسب المسؤول عن إعداد قوائم المعلومات المحاسبية عن المعلومات دون التحيز لأي فئة كانت ويمكن قياس موضوعية المعلومات المحاسبية من خلال الثبات النسبي للنتائج وان تعددت الطرق للقياس.

5. حيادية المعلومات المحاسبية: اتصاف المحاسب بالحياد إذ أن المعلومات الحسابية تُعد مؤشر مهم ليس فقط للشركة ولكن لجهات عديدة داخلية وخارجية قد تكون متضاربة في المصالح

- التأكد من حداثة المعلومات ومدى ملاءمتها وكفايتها الإدارية والمالية التي يبني عليها القرار.
- التأكد من مناسبة نماذج تحليل المشكلات وفعالية البرامج المستخدمة لقياس حجم المشكلات.

عناصر عملية اتخاذ القرارات المالية

بينما تطرق كل من (العززي و حسين، 2022) الي أن عملية اتخاذ القرارات المالية عملية تتكون من مجموعة من العناصر ونذكر منها على النحو الآتي:

- ✓ متخذ القرار: الفرد أو المجموعة المخول لها اتخاذ القرار بموجب تكليف رسمي من جهة رسمية في الشركة أو المؤسسة أو الدولة.
- ✓ محتوى القرار: المشكلة التي تستدعي متخذ القرار لدراستها واختيار البديل المناسب لحلها.
- ✓ البيانات والمعلومات المعتمد عليها: تتطلب عملية اتخاذ القرار جمع البيانات والمعلومات الكافية التي توضح حدود المشكلة وأبعادها لمتخذ القرار وتساعدده في اتخاذ القرار الصائب إذ أن نجاح القرارات الإدارية والمالية على وجه الخصوص يعتمد على موثوقية وثبات المعلومات المقدمة.
- ✓ الهدف من اتخاذ القرار: يكمن الهدف من اتخاذ القرار حل مشكلة ما وتغير واقع حيث لا تتخذ القرارات إلا في حال وجود دافع وراء اتخاذ القرار يهدف لتحقيق هدف ما غالباً ما يكون حل مشكلة.
- ✓ التنبؤ بالمستقبل: يعد توقع المستقبل من الأمور الأساسية التي يعتمد عليها متخذ القرار عند اتخاذ القرار إذ أن اغلب

وسلوك منطقي لصاحب القرار يتمثل في تقديم الحل لمشكلة ما أو اختيار البديل الأكثر ملائمة والأكثر كفاءة من بين مجموعة من البدائل المقترحة. كما عرفه (غضبان، 2022) بتعبير متخذ القرار عن رغبته بشكل شفهي أو مكتوب وذلك من أجل تحقيق هدف معين.

ويعرف اتخاذ القرار بعملية عقلانية يتم من خلالها اختيار احدي البدائل لحل مشكلة ما ويعتمد متخذ القرار على مجموعة من المعطيات والمعلومات في المرحلتين مرحلة تحديد حجم المشكلة ومرحلة اختيار البديل لحل المشكلة. بينما ذكر كل من (معمر و صابر، 2022) أن القرار البديل والمتمثل في اختيار بديل من بين مجموعة من البدائل لحل مشكلة ما يعد احدي اهم عناصر القرار لاسيما في ظل الظروف الطبيعية المحيطة التي تؤثر على البدائل المقترحة ونتائجها.

ويرى الباحث أن اتخاذ القرار المالي يُعد من أصعب أنواع القرارات والذي يتضمن اختيار بديل مناسب من بين مجموعة من البدائل من أجل تحقيق الأهداف المالية للمؤسسة وتشمل هذه القرارات قرارات التمويل، قرارات الاستثمار، قرارات توزيع الأرباح.

عوامل جودة اتخاذ القرارات المالية

تطرق كل من (حاتم و عبد الملك، 2022) إلى أن جودة اتخاذ القرارات المالية تعتمد على مجموعة من العوامل تتمثل في:

- مراعاة التكلفة الاقتصادية للقرار عند التطبيق بحيث يكون هنالك توازن بين صناعة القرار وتطبيقه.
- تطبيق القرار ضمن الفترة الزمنية الإيجابية أي ضمن فترة الصلاحية.
- التأكد من مرونة القرار وقابلية تطبيقه ضمن فترة زمنية محددة.

المؤسسة ويتم حلها بشكل مباشر فور وقوعها.

✓ **المشاكل المتعلقة بالتخطيط ورسم السياسات:** هي المشاكل المتعلقة بالخطط الرئيسية للمؤسسة وكذلك بالتعليمات والسياسات التي تتخذها المؤسسة، ويؤثر هذا النوع من المشكلات على نشاط المؤسسة إجمالاً وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية.

✓ **المشاكل الطارئة:** وهي المشاكل الناتجة جراء ضعف عملية التخطيط والتنظيم وكذلك جراء خلل في وضع سياسات الشركة، ويتأثر هذا النوع من المشكلات بالظروف البيئية والكوارث الطبيعية المحيطة ببيئة المؤسسة والتي من الصعب التنبؤ بها قبل وقوعها.

ثانياً: تحليل المشكلة وإيجاد البدائل: يتم خلال هذه المرحلة تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة بعد الانتهاء من تحديدها وتشخيصها في المرحلة الأولى، ويعتمد نجاح هذه المرحلة على مهارات المحلل وخبراته في التحليل والابتكار وإيجاد الحلول إذ تتطلب هذه المرحلة من المحلل وضع أكبر عدد ممكن ومتاح من الحلول لضمان عدم الوقوع في الخطأ.

ثالثاً: تقييم البدائل المتاحة: وتعتبر من أكثر العمليات تعقيداً وصعوبة وتتمثل في اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحة، كما انه يجب على المحلل الإخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التالية قبل اختيار البديل:

✓ إمكانية توفر الموارد المالية والبشرية الملائمة لتنفيذ البديل المتاح.

✓ التكلفة المالية لتنفيذ البديل المتاح والأرباح والخسائر المتوقعة جراء تطبيق البديل الذي تم اختياره.

القرارات تتعامل مع متغيرات ومشكلات مستقبلية لا بد من التنبؤ بها وتقدير حجمها وبالتالي توقع سبل معالجتها.

✓ **محددات اتخاذ القرار:** تتمثل في مجموعة من القيود الداخلية والخارجية التي تعيق متخذ القرار عند اتخاذ القرار، والتي تتطلب من متخذ القرار التعامل معها والتخفيف من أثارها السلبية قدر الإمكان.

✓ **البدائل المقترحة:** تتمثل في مجموعة الحلول والبدائل المتوفرة والتي تتطلب من متخذ القرار دراستها جيداً والتأكد من مدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف الفرعية والرئيسية وكذلك تحقيق الأرباح وبأقل خسائر متوقعة.

مراحل عملية اتخاذ القرارات المالية

تمر عملية اتخاذ القرار المالية بمجموعة من المراحل المتسلسلة وقد تطرق لها (عطا الله و عبد الرحمن، 2013) على النحو الآتي:

أولاً: تشخيص المشكلة: تُعد من أولى خطوات عملية اتخاذ القرار، وتهدف الى تحليل المشكلة والتعرف عليها وتحديد أبعادها وتحديد كذلك المسبب الرئيس للمشكلة وأعراضها الحالية وآثارها المستقبلية، إذ تُعبر المشكلة بين الحالة القائمة والحالة التي تطمح المؤسسة للوصول لها ضمن فترة زمنية محددة كما أنها تُعبر عن الفروق بين الواقع وما يجب أن يكون وفقاً للتوقعات المستقبلية للشركة. وتنقسم المشكلة من حيث المفهوم الى ثلاث أنواع نذكرها على النحو الآتي:

✓ **المشاكل التقليدية:** هي المشاكل المتعلقة بإجراءات العمل اليومية ودرجة تنفيذها ويكون هذا النوع من المشاكل روتيني أي يحدث باستمرار وتعتاد عليه إدارة

الصيديق) جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (محمد، وآخرون، 2017). وهدفت الي التعرف على جودة المعلومات المحاسبية وأثرها على اتخاذ القرارات واعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام أداة الاستبانة التي استهدفت مجتمع الدراسة والذي تكون من جميع العاملين في بنك التضامن الإسلامي والذي بلغ عددهم (65) موظف وموظفة، وتوصلت نتائج الدراسة الي أن هنالك أثر هام ورئيس للمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات وبما نسبته 95%، كما اثبت نتائج الدراسة إن المعلومات المحاسبية الملائمة تساعد إدارة البنك على التخطيط وتنبؤ وفي ضوء النتائج أوصى الباحثون الدراسة الميدانية فإن الباحثون قد أوصوا بضرورة التوسع باستخدام المعلومات المحاسبية لا سيما في عمليتي التخطيط وتنبؤ المستقبل.

- **الدراسة الثانية: دراسة احمد، فاطمة الطيب، فاطمة الأمين بعنوان نظم المعلومات المحاسبية وأثرها على اتخاذ القرارات، إشراف الدكتورة الأميرة العوض، رسالة ماجستير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة التعليم التقني (دفع الله، الطيب، و الأمين، 2015).** وهدفت الي التعرف على نظم المعلومات المحاسبية وأثرها على اتخاذ القرارات، واستخدم الباحثون المنهج التاريخي من خلال الرجوع الي الدراسات السابقة والمنهج الوصفي التحليلي من خلال تطبيق أداة الدراسة الاستبانة على مجتمع الدراسة الذي تكون من جميع العاملين في نظم المعلومات المحاسبية في كلية الشيخ عبد الله البدري التقنية والبالغ عددهم

✓ الأثار والأبعاد النفسية والاجتماعية لتنفيذ البديل المتاح والذي تم اختياره ومدى تقبل الموظفين للبديل المتاح وكذلك اختيار الوقت المناسب لتنفيذ البديل الذي تم اختياره.
✓ اختبار البديل الذي يضمن تحقيق حلول سريعة لا سيما عندما تكون المشكلة بحاجة الي حل عاجل ويترتب عليها إجراءات أخرى.

رابعاً: مرحلة اتخاذ القرار: يتم في هذه المرحلة اتخاذ القرار أي اختيار البديل الذي يرى المحلل انه البديل الأكثر ملائمة لحل المشكلة، ويتحقق متخذ القرار من أن البديل يتصف بمجموعة من الصفات عند اختياره وتتمثل هذه المواصفات بما يلي:

✓ إن الخيار البديل قادر على تحقيق الهدف المحدد.

✓ المدة الزمنية المتوقعة لحل الخيار البديل للمشكلة والوصول الي النتائج.

✓ الأرباح المتوقعة جراء تطبيق البديل.
خامساً: تنفيذ القرار البديل الذي تم اختياره ومتابعة عملية التنفيذ: لا ينتهي الأمر فقط باتخاذ البديل المناسب إنما بالتحقق من تنفيذه ومتابعته ومقارنة نتائج تنفيذه مع النتائج المتوقعة قبل تنفيذه وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف للقرار المتخذ مع إمكانية التعديل عليه وفق ما يحقق الأهداف المنشودة.

عرض الدراسات السابقة

- **الدراسة الأولى: دراسة محمد وآخرون** بعنوان جودة المعلومات المحاسبية أثرها في اتخاذ القرارات الإدارية دراسة ميدانية على بنك التضامن الإسلامي، الباحث محمد وآخرون، بحث محكم منشور، (البشير و

أوصى الباحثين بضرورة التفات المؤسسات لأهمية جودة المعلومات المحاسبية وانتقاء المختصين للعمل في إعداد القوائم المحاسبية والإفصاح عنها.

- **الدراسة الرابعة: دراسة البشير بعنوان** أثر جودة المعلومات المحاسبية على زيادة فاعلية قرارات التمويل، إشراف الدكتور بابكر إبراهيم الصديق، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 2009. والتي هدفت الى التعرف على أثر جودة المعلومات المحاسبية على زيادة فاعلية قرارات التمويل، واستخدم الباحث المنهج الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، وكذلك المنهج الاستقرائي لاختبار فروض الدراسة، أما المنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانات من خلال أداة الدراسة التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة التي تكونت من (60) موظف من العاملين في المحاسبة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا حيث اثبت نتائج الدراسة أن المعلومات المحاسبية هي الأساس الذي تقوم عليه اتخاذ القرارات كما أن كفاءة ودقة المعلومات المحاسبية تقلل من حجم المخاطر. وفي ضوء النتائج أوصى الباحثين بضرورة الاعتماد على قوائم المعلومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات المالية وضرورة الإفصاح المالي من خلال القوائم المحاسبية.

- **الدراسة الخامسة: دراسة احمد وآخرون** بعنوان أثر جودة المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرارات الإدارية، إشراف الدكتور بابكر إبراهيم الصديق، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2017. وهدفت الى التعرف

(135)، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن المعلومات المحاسبية ذات أثر على اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا للكلية، كما اثبت نتائج الدراسة أن المعلومات المحاسبية تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بحجم الموارد المتاحة والتي من شأنها زيادة العائد بأقل تكلفة ممكنة. وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحثين بضرورة تتبع خطوات اتخاذ القرارات المالية.

- **الدراسة الثالثة: دراسة (سامي و عمارة،** أثر جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المؤسسة، 2022) بعنوان أثر جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المؤسسة، دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية بالمسيلة، إشراف الدكتورة فايزة لعرف، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، (سامي و عمارة، أثر جودة المعلومات المحاسبية على زيادة فاعلية قرارات التمويل، 2021). وهدفت الى التعرف على أثر جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المؤسسة واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام أداة الاستبانة التي تم توزيعها على مجتمع الدراسة الذي تكون من (350) عامل في المؤسسات الاقتصادية بالمسيلة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وتوصلت نتائج الدراسة الى أن جودة المعلومات المحاسبية تعتمد على دقة المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها من جهة وعلى الخبرات السابقة للمتخذ القرار من جهة أخرى كما أثبتت النتائج وجود اثر لجودة المعلومات المحاسبية على ترشيد القرارات وفي ضوء النتائج

التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ووصفها وصفاً دقيقاً.

مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة الحالية من (180) عامل ضمن المسميات الوظيفية (مدير، رئيس قسم، إداري، محاسب، مدقق مالي) في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط في العراق، وفقاً لبيانات دائرة الموارد البشرية للشركة وتكونت عينة الدراسة من (149) عامل حيث استثنى الباحث الموظفين الحاصلين على الإجازة السنوية بالتوافق الزمني مع تطبيق أداة الدراسة.

أداة الدراسة

استخدم الباحث أداة الدراسة الأكثر ملائمة لطبيعة الدراسة الحالية والتي تمثلت في (الإستبانة) و لتحديد درجة لكل فقرة من فقرات أبعاد أداة الدراسة استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي وفق المعايير التالية:

(موافق بدرجة كبيرة، موافق، حيادي غير موافق، غير موافق أبداً)

أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدها هذه الدراسة أثر جودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، قام الباحث بتحديد ثلاث مستويات لدرجة الأثر هي (مرتفعة، متوسطة، منخفضة) بناءً على المعادلة التالية:

طول الفئة = (الحد الأعلى للبدل - الحد الأدنى للبدل) / عدد المستويات

$$1.33 = 3/4 = 3 / (1-5)$$

على أثر جودة المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرارات الإدارية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي تم تطبيقه من خلال استخدام الاستبانة والتي استهدفت مجتمع الدراسة الذي تكون من العاملين في الإدارة ومتخذي القرار في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وتوصلت نتائج الدراسة الي أن جودة المعلومات المحاسبية ذات أثر مباشر وبما نسبته 96% في اتخاذ القرارات الإدارية وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة إعداد قوائم المعلومات المحاسبية من قبل خبيرين ومختصين لأهميتها البالغة في اتخاذ القرارات الإدارية.

- **الدراسة السادسة: دراسة عبد الكريم** بعنوان أثر صنع القرارات المالية على قيمة المؤسسة الاقتصادية الجزائر، رسالة دكتوراة، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر 2019 (خيري و عبد الكريم، 2019). وهدفت لدراسة أثر صنع القرارات المالية على قيمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية واستخدم الباحث المنهج التحليلي من خلال جمع القرارات المالية ودراسة العلاقة فيما بينها ومدى ارتباطها وكذلك مقارنتها مع النتائج حيث أثبتت النتائج أن صنع القرارات المالية ذات أثر مباشر على القيمة الاقتصادية للمؤسسة وأوصى الباحث بضرورة الاهتمام بنوعية وطبيعة القرارات والأسس التي تبني عليها هذه القرارات كم أكد على ضرورة الاستفادة من البيانات المحاسبية في صياغة القرارات.

منهجية الدراسة

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الإيضاحية السببية، حيث استخدم فيها الباحث استراتيجية دراسة الحالة والمنهج الوصفي

من أجل قياسها. أما صدق الاتساق الداخلي أثبتت النتائج أن مستوى الدلالة لكافة فقرات بعد ملائمة معلومات الميزانية العمومية جاءت أقل من (0.05) مما يدل على أن جميع الفقرات ترتبط بدرجة متوسطة إلى قوية ببعدها ملائمة معلومات الميزانية العمومية، وهذا مؤشر واضح لانتماء كافة الفقرات للبعد الأمر الذي بأثره يدل على انتماء بعد ملائمة معلومات الميزانية العمومية لكافة فقراته للاستبانة ككل.

التحقق من ثبات أداة الدراسة (الإستبانة):
للتحقق من ثبات أداة الدراسة (الإستبانة) قام الباحث بإحتساب معامل الثبات (كرو نباخ الفا) لكافة أبعاد أداة الدراسة حيث تراوحت قيم معامل الثبات كرونباخ الفا بين (0.78_ 0.89) لكافة محاور وأبعاد أداة الدراسة الاستبانة، حيث كانت قيم معامل الثبات مرتفعة لكافة الأبعاد، كما يتضح من الجدول أعلاه الأمر الذي يجعل أداة الدراسة الاستبانة مقبولة لأغراض الدراسة.

إجابة على تساؤل الدراسة الرئيس

ما أثر جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ للتمكن من الإجابة على تساؤل الدراسة الرئيس قام الباحث بالإجابة على التساؤلات الفرعية المنبثقة عن التساؤل الرئيس ومن ثم استنتاج الإجابة الرئيسة وعلى النحو الآتي:

الإجابة على تساؤل الدراسة الأول:

ما أثر جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ للتمكن من الإجابة

وبذلك تكون درجات الأثر كما يلي:

أ. أثر بدرجة منخفضة 1-2.33.

ب. أثر بدرجة متوسطة 2.34-3.66.

ت. أثر بدرجة مرتفعة 3.67-5.

لتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة

للتحقق من مناسبة أداة الدراسة لموضوع الدراسة وجاهزيتها للتطبيق وتعميمها على أفراد عينة الدراسة قام الباحث بالتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة (الاستبانة) وعلى النحو الآتي :

أولاً: التحقق من صدق أداة الدراسة: قام الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة (الاستبانة) من خلال عدة إجراءات تمثلت على النحو الآتي:

② التحقق من الصدق الظاهري: وذلك من خلال قيام الباحث بعرض أداة الدراسة (الاستبانة) على مشرف الرسالة ومن ثم وبناء على توجيهاته عرض الأداة على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص والخبرة والبالغ عددهم (5) مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميعهم ممن يعملون في الجامعات الحكومية والخاصة وذوي اختصاص بموضوع الاستبانة وتخصص الباحث. ومن ثم قام الباحث بتعديل أداة الدراسة في ضوء آراء المحكمين وملاحظاتهم حذفاً، أو إضافة لتصبح أكثر توافقاً مع الأهداف التي وضعت من أجلها، حيث تم اعتماد الفقرات التي اجمع عليها 85% فأكثر من المحكمين كمحك لاعتماد فقرات أداة الدراسة من حيث دقة الصياغة اللغوية والوضوح ومدى مناسبة وشمولية فقرات الاستبانة لجميع الأبعاد التي وضعت

إجابات أفراد عينة الدراسة على كافة فقرات بعد موثوقية معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط جاءت بدرجة أثر متوسطة. وكذلك بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبعده موثوقية معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط (2.67) وانحراف معياري بلغ (1.05) وأثر بدرجة متوسطة.

عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثالث: ما أثر ثبات معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ للإجابة على التساؤل الفرعي الثالث أوجد الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد ثبات معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط. أثبتت النتائج إن إجابات أفراد عينة الدراسة على كافة فقرات ثبات معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط جاءت بدرجة أثر مرتفعة. في حين بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبعده ثبات معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط (3.73) وانحراف معياري بلغ (1.50) وأثر بدرجة مرتفعة.

عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الرابع: ما أثر قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ للإجابة على التساؤل الفرعي الرابع أوجد الباحث

على تساؤل الدراسة الأول قام الباحث بالإجابة على التساؤلات الفرعية المنبثقة عن التساؤل الرئيس الأول ومن ثم استنتج الإجابة الرئيسة وعلى النحو الآتي:

عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الأول: ما أثر ملائمة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ للإجابة على التساؤل الفرعي الأول أوجد الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد ملائمة معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط. أثبتت النتائج إن إجابات أفراد عينة الدراسة على كافة فقرات بعد ملائمة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط جاءت بدرجة تأثير متوسطة. في حين بلغ المتوسط الحسابي الكلي بعد ملائمة معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط (3.94) وانحراف معياري بلغ (1.28) وأثر بدرجة مرتفعة.

عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الفرعي الثاني: ما أثر موثوقية معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ للإجابة على التساؤل الفرعي الثاني أوجد الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد موثوقية معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط. أثبتت النتائج إن

موثوقية معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط بالرتبة الرابعة والأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (2.76) وانحراف معياري بلغ (1.05) وأثر بدرجة متوسطة.

في حين احتل الرتبة الثانية بعد قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة بمتوسط حسابي بلغ (3.77) ودرجة أثر مرتفعة ليليه على الترتيب بعد ثبات معلومات الموازنة العمومية في الرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ (3.73) ودرجة أثر مرتفعة.

في حين بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمحور جودة معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية (3.55) وبانحراف معياري بلغ (1.05) ودرجة أثر متوسطة.

ملخص نتائج الدراسة

✓ إن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة كانت من الموظفين الحاصلين على المؤهل العلمي بكالوريوس فيما كانت أقل نسبة للموظفين الحاصلين على المؤهل العلمي دراسات عليا.

✓ إن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة كانت من الموظفين ذوي الخبرة الإجمالية (خمس سنوات فما دون) فيما كانت أقل نسبة للموظفين ذوي سنوات الخبرة الإجمالية (10-15 سنة).

✓ إن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة كانت من الموظفين الذين لديهم ثلاث سنوات فما دون من الخبرة في العمل الحالي فيما كانت أقل نسبة للموظفين ممن لديهم (6-9) سنوات من الخبرة في العمل الحالي.

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط. أثبتت النتائج إن إجابات أفراد عينة الدراسة على كافة فقرات بعد قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط جاءت بدرجة أثر مرتفعة.

في حين بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبعده قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط (3.77) وانحراف معياري بلغ (1.24) ودرجة أثر مرتفعة.

وبعد عرض كافة إجابات أفراد عينة الدراسة على التساؤلات الفرعية المنبثقة عن التساؤل الأول يمكننا استنتاج إجابة أفراد عينة الدراسة على تساؤل الدراسة الأول على النحو الآتي: ما أثر جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط؟ من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لإجابات أفراد عينة الدراسة على كافة أدوار أبعاد محور جودة معلومات الميزانية العمومية في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط وذلك من خلال الإجابة على كافة التساؤلات الفرعية المنبثقة عن التساؤل الأول أثبتت النتائج جاء بعد ملائمة معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، بالرتبة الأولى وبأعلى متوسط حسابي بلغ (3.94) وانحراف معياري بلغ (1.28) وأثر بدرجة مرتفعة، في حين احتل

العامة لتوزيع كهرباء الوسط (3.77) ودرجة أثر مرتفعة.

قارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

توافق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (محمد، وآخرون، 2017) التي اثبت وجود أثر جودة المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية، وكذلك دراسة (دفع الله، الطيب، والأمين، 2015) التي أشارت الي عدم وجود فروقات في درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لأثر جودة معلومات قائمة الدخل في اتخاذ القرارات المالية تعزى لمتغيراتهم الديمغرافية.

References

- AlQudah, , M. (2022). The influence of accounting information quality on the decisions of financial statement users in Jordanian industrial corporations.
- D., Mihailă, S & .Codrean, V .Rotaru.(2022) . The role of financial-accounting information in the decision-making process .*Journal of Social Sciences*155- ، .163
- Rajeshwaran. (2022). Quality of accounting information systems and organizational effectiveness in an emerging country., (pp. 22-29).

✓ إن اعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة كانت من الموظفين الإداريين فيما كانت اقل نسبة للموظفين بمسمى الوظيفي المدراء.

✓ جاء محور جودة معلومات الميزانية العمومية بالرتبة الأولى ودرجة أثر متوسطة في حين احتل محور جودة معلومات قائمة الدخل بالرتبة الثانية والأخيرة ودرجة أثر متوسطة.

✓ جاء محور جودة معلومات الميزانية العمومية بدرجة أثر متوسطة في اتخاذ القرارات المالية. حيث جاء بعد ملائمة معلومات الميزانية العمومية بالرتبة الأولى ودرجة أثر مرتفعة، في حين احتل موثوقية معلومات الميزانية العمومية الرتبة الرابعة والأخيرة وبدرجة أثر متوسطة في اتخاذ القرارات المالية.

✓ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبعده ملائمة معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط (3.94) وأثر بدرجة مرتفعة.

✓ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبعده موثوقية معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط (2.67) وأثر بدرجة متوسطة.

✓ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبعده ثبات معلومات الميزانية العمومية وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط (3.73) ودرجة أثر مرتفعة.

✓ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبعده قابلية معلومات الميزانية العمومية للمقارنة وأثرها في اتخاذ القرارات المالية في الشركة